

GLOBALLASHUV SHAROITIDA JAMIYAT INFOSFERASIDA XAVFSIZLIK MADANIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING FALSAFIY TAHLILI

Rustamov Sherzod Norxudjayeich

Samarqand davlat chet tillar instituti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashuv sharoitida jamiyat infosferasida xavfsizlik madaniyatini takomillashtirishning falsafiy tahlili bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: globallashuv, jamiyat, xavfsizlik, madaniyat.

Maʼlumki, har qanday davlatning axborot resurslarining iqtisodiy-siyosiy hamda harbiy salohiyatini belgilovchi omillardan biri hisoblanadi. Ushbu resursdan samarali foydalanish mamlakat xavfsizligini va demokratik axborotlashgan jamiyatni muvaffaqiyatli shakllantirilishini taʼminlaydi. Bunday jamiyatda axborot almashinuv tezligi yuksaladi, axborotlarni yigʻish, saqlash, qayta ishlash va ulardan foydalanish boʻyicha ilgʻor axborot-kommunikatsion texnologiyalarini qoʻllash keng koʻlamda amalga oshiriladi. Hozirda tez rivojlanib borayotgan axborot kommunikatsiya texnologiyalari davrida bizning kundalik hayotimizning barcha sohalariga sezilarli taʼsir oʻtkazmoqda. Shu bilan bir qatorda axborot almashinuv tezligi axborotlarni xavfsizligi va ularni himoya qilishni dolzarb masalaga aylantirib tobora globallashuv ahamiyatini kasb etmoqda.

Axborot xavfsizligi-axborotni ruxsatsiz kirish, foydalanish, oshkor qilish, buzish, oʻzgartirish, taqiq qilish, yozib olish yoki yoʻq qilishning oldini olishga qaratilgan amaliyot hisoblanadi. Axborot xavfsizligini taʼminlashning asosiy maqsadi maʼlumotlarning konfidensialligini, yaxlitligini va mavjudligining muvozanati hisoblanadi. Bu jarayonni tashkilotlarning faoliyatiga hech qanday zarar yetkazmasdan ximoya qilish kerakligini anglatadi. Davlatning axborot xavfsizligini taʼminlashni muammosi milliy xavfsizlikni taʼminlashning asosiy va ajralmas qismidir. Axborotni muhofaza qilish esa davlatning birlamchi masalalariga, davlat

siyosati darajasiga aylanganligi barchamizga ma’lum. Axborot xavfsizligini ta’minlashda birinchi navbatda tashkilotlarning asosiy vositalari va moddiy aktivlari, tahdid manbalari, zaif tomonlari, potensial ta’sirlar va mavjud xavflarni boshqarish va uning oldini olishga qaratilgan ko’p bosqichli xavfsizlikka tayyorgarligi kiradi. Ushbu faoliyatni standartlashtirish maqsadida ilmiy va kasbiy hamjamiyat texnik axborot xavfsizligi choralari, yuridik javobgarlik asoslarini, foydalanuvchining imkoniyatlari, axborot xavfsizligi sohasida ma’murlarni tayyorlash metodologiyasini ishlab chiqishi muhim jarayon hisoblanadi. Siyosiy va tarmoq standartlarini ishlab chiqishga qaratilgan doimiy hamkorlik asosida ish olib boriladi.

Axborot xavfsizlini standartlashtirishga asosan quyidagilarni asos qilib olish mumkin. Ma’lumotlarga kirish, qayta ishlash, saqlash va uzatishni tartibga soluvchi keng ko’lamli qonunlar va qoidalarni ishlab chiqish. Axborot xavfsizligini ta’minlashga doir xuquqiy tizimni takomillashtirish. Axborot xavfsizligi orqali jamiyat a’zolari xavfsizligiga oid axborotlarning o’g’irlanishi yoki o’zlashtirilishiga qarshi turish. Jamiyatda turli xil yolg’on axborot va ma’lumotlar tarqalishini oldini olish kabi muhim masalalarni qamrab olishi kerak. Globallashtirish jarayonlarida davlat va jamiyat munosabatlarini tartibga solishda axborot texnologiyalari orqali elektron xizmat ko’rsatish hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali elektron ma’lumoga ehtiyoj ortib bormoqda.

Tabiiyki, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarga bo’lgan ehtiyojmandlar soni kundan kunga ortib bormoqda. Mazkur tarmoq butun dunyo miqyosida global ma’lumotlar almashinish tarmog’iga aylanib buldi. Zero unda mavjud yangiliklardan xabardor etuvchi matnlar, tasvir hamda ovoz hizmatlari va bir qator imkoniyatlar barcha jabhada katta yengilliklarni yuzaga keltirayotgan bo’lsa-da, ammo ikkinchi tomondan insoniyatni beixtiyor virtual olamga jalb etib bormoqda. Ayniqsa bu ta’sir doirasidan o’smir yoshlar orasida ham shiddat bilan tarqalib kelmoqda. Bu borada mutahasislarning so’zlari quydagi natijalarni isbotlamoqda: internet tarmo’dagi ijobiylik insonning fan, soha va faoliyatiga bog’liq muhim aniq dalillarga ega bo’lishida har tomonlama qulayligi va tegishli vaqt miqdorining tejallishiga olib

kelishi bilan ahamiyatlidir, lekin qiziquvchanlik sababli ijtimoiy tarmoqlardagi inson ongiga bevosita ta'sir etuvchi ma'lumotlarga haddan ziyod berilib birinchi navbatta sog'ligiga hamda zarar yetkazishlarini alohida e'tirof etish mumkin. Izlanuvchanlik, fikriy rivojlanish, mushohada, tahlil qilish qobilyati va xotiraning o'tkirlik darajasini susaytirishga sabab bo'lmoqda.

Ma'lumki, Internet tarmogidan xususan ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish hech kimga majburiy bo'lmagan va insonning o'z tafakkuridan kelib chiqqan qonun qoidalar asosida bo'lishi kerakligi hamda undagi me'yor talablari, ya'ni Internet tarmog'idan axborotlarni to'g'ri tanlashni yoshlarimiz ongiga o'smirlik davridan axborot olish va undan foydalanish madaniyatini har jihatdan singdirish hamda bu bo'yicha ta'lim tizimiga qo'shimcha soatlar kiritilishi har jihatdan o'rinlidir. Bundan ko'rinib turibdiki, ushbu tarmoq vositasining o'z ichiga qamrab olgan axborotlar miqyosi shu qadar keng va ko'p ekanligi gohida o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni ajratib olishimizda ham qiyinchilik tug'dirmoqda.

Barchamizga ma'lumki, hozirgi tahlikali davrda ijtimoiy tarmoqlar orqali inson ongiga, to'g'ridan-to'g'ri yuboriladigan mafkuraviy g'oyalar bilan ta'sir etuvchi kuchlar va shunga o'xshash dunyo miqiyosida ta'qiqlangan guruhlar ta'siriga tushib qolish holatlarining ko'payishini alohida ta'kidlab o'tmasdan bo'lmaydi. Bunday holatlar ayniqsa o'smirlar va yoshlar orasida o'sib borishi achinarli holat. Shu bilan bir qatorda mamlakat kelajagi hamda iqtisodiy-siyosiy va harbiy salohiyatiga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Bu borada Davlatimiz rahbari tomonidan olib borilayotgan siyosatni alohida e'tirof etish joizdir. 2018 yi 19 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada rivojlantirish va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijadorligiga bag'ishlangan yig'ilishda bu borada amalga oshirilishi lozim bo'lgan muhim vazifalar soha rahbarlari va mutaxassislariga aytib o'tildi. Jumladan, Davlat rahbarining 2017 yil 30 iyundagi farmoniga asosan tashkil etilib, “Mirzo Ulug'bek” innovatsiya markazi»da 140dan ortiq korxonaga resident maqomi berilib, ularda ayni vaqtda 1000dan ortiq dasturchi mutaxassis ishlamoqda. Muhammad al-Xorazmiy nomi berilgan Toshkent axborot

texnologiyalari universitetida eng zamonaviy texnologiyalar va ta’lim uslublari keng joriy etilmoqda. Shuningdek Yig’ilishda dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqarish va buning uchun milliy kadrlar tayyorlash ishlari hali talab darajasida emasligi qayd etildi, mutasaddilarga dunyoning yirik axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi korporatsiyalar bilan tenglasha oladigan milliy operatorimiz va dasturchilarimizning faoliyatini takomillashtirish bo’yicha aniq vazifalarni belgilab berdi.

Binobarin, biz davlatimiz kelajagi o’z qobig’imizga o’ralib qolgan holda emas, balki umumbashariy va demokratik qadriyatlarni chuqur o’zlashtirgan holda tasavvur etamiz. Biz istiqbolimizni taraqqiy topgan mamlakatlar tajribasidan foydalanib, davlat va jamiyat boshqaruvini erkinlashtirish inson huquqi va erkinliklarini fikrlar rang-barangligini o’z hayotimizda yanada kengroq joriy qilishda ko’ramiz. Biz butun ma’rifatli xalqaro hamjamiyat bilan tinch-totuv, erkin va farovon hayot kechirish o’zaro manfaatli hamkorlik qilish tarafdorimiz.

Hozirgi zamon axborot tizimiuning, juda keng imkoniyatlaridan kelib chiqib aytish mumkinki, O’zbekistonda axborot olish, saqlash, foydalanish va tarqatishning umumiy manfaat va umumiy taraqqiyot nuqtai nazaridan boshqaruv mexanizmini yaratish, uning mohiyati va unsurlarini chuqur anglash zarur bo’lib qolmoqda. Ana shu hayotiy extiyojdan kelib chiqib axborot sohasida milliy xavfsizlikni ta’minlashtizimini yaratishning quydagi usullarini qo’llash madaniyatini zarur deb hisoblaymiz:

Birinchidan, sotsiologik yo’nalish. Bunda axborot olish va tarqatish jarayonida jamiyat taraqqiyotining axborotini ijtimoiy voqelik sifatidagi roldan kelib chiqib, jamiyatda shakillanayotgan ijtimoiy ong yo’nalishlari ijtimoiy tafakkur darajasi va uning oqimlarini o’rganishni yo’lga qo’yish kerak. Aholi turli qatlamlari, qarashlari, kasbiy va boshqa ijtimoiy holatlari asosidagi fikirlash tarzini aniqlab boorish zarur.

Ikkinchidan, statistic yo’nalish. Ko’p millatli mamlakatda, hususan, 130dan ortiq millat va elat yashayotgan, 20ga yaqin diniy konfessiyalar faoliyat ko’rsatayotgan O’zbekistonda millatlararo va dinlararo mojarolarni turli siyosiy manfaatlar va buzg’unchi g’oyalar tasirida kelib chiqishi mumkin bo’lgan nizolar

manbalarini o'rganib borish, bu borada aniq hisob–kitoblarga tahliliy yechimlarga ega bo'lish.

Uchinchidan, siyosiy konfliktologiya va siyosiy psixologiya. Axborot psixologik xavf avj olayotgan bir paytda, turli buzg'unchi g'oyalar inson ongi va tafakkuriga o'z ta'sirini o'tkazayotgan bir sharoitda siyosiy mojarolar kelib chiqish mumkin bo'lgan manbalarni o'rganish, omillarini aniqlash hamda siyosiy qarashlari, ruhiyati, ijtimoiy–siyosiy psixologik izchil ravishda o'rganib borilmog'i lozim.

To'rtinchidan, mantiqiy tizimiy va funksional tahlil. Axborot tizimi, xususan, axborot psixologik ta'sir axborot siyosati tizimi va vositasining muxim qismi sifatida baxolashi lozim. Voqelikka anashu tarzda yondashib, ilmiy–taxliliy nazariy va amaliy xulosalar chiqarish kerak. Tig'iz axborotlashgan jamiyatda axborot oqimi ta'sirida shakillanayotgan ijtimoiy fikr fan nuqtai nazaridan izchil o'rganilmog'i lozim.

Shuni unutmash kerakki, bugungi kunda inson ma'naviyatiga qarshi yo'naltirilgan bir qarashda arziyas bo'lib tuyuladigan kichkin axabar ham axborot olamidagi glaballashuv shiddatidan kuch olib, ko'zga ko'rinmaydigan, lekin zararini hech narsa bilan qoplab bo'lmaydigan ulkan ziyon yetkazishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.848 March 2023 / Volume 4 Issue 3 www.openscience.uz / ISSN 2181-0842 183
2. <https://president.uz/uz/lists/view/1414>
3. Ganiyev K.S. Axborot xavfsizligi. Toshkent: 2007.
4. Inernetdagi tahdidlardan himoya. Toshkent: 2013.